

महानुभाव संप्रदायाचे मराठी भाषा आणि साहित्यातील योगदान

प्रा. सौ. शुभांगी संतोष किरोळकर

सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग कर्मवीर हिरे महाविद्यालय गारगोटी

Corresponding Author – प्रा. सौ. शुभांगी संतोष किरोळकर

DOI - 10.5281/zenodo.18920947

सार (Abstract):

महानुभाव पंथाच्या साहित्यातील 'आइकता तुटे भवबंधू' असा प्रमुख हेतू असला तरी लौकिक स्वरूपाची वर्णनेही भरपूर प्रमाणात आलेली आढळतात. मराठी भाषेच्या प्रारंभी महानुभाव पंथांनी मराठी वाङ्मय निर्मिती केली ती अनन्यसाधारण अशी आहे.

मराठीतील आद्य चरित्र, आद्य चरित्रकार, आद्य कवयित्री असे बहुमान पंथांनी मिळवलेले आहेत. मराठी गद्याची मुहूर्तमेढ महानुभाव पंथाने रोवली आहे. एवढेच नव्हे तर पद्यरचनेतील सौंदर्य, मनाला भुरळ घालणारे आहे. यादवकालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनदर्शन तत्कालीन बोलीभाषेचे मनोज्ञदर्शन लीळाचरित्र, रुक्मिणीस्वयंवर इत्यादी काव्यातून घडते. मराठी पद्याचे वैभव ही महानुभाव पंडितांनी दाखवून दिलेले आहे. संस्कृत भाषेच्या वर्चस्वाच्या काळात, देशी भाषेचा आग्रह धरण्याचे सामर्थ्य त्याकाळी महानुभाव पंथाने खऱ्या अर्थाने दाखवून दिले. यादवकालीन समाजात संस्कृत व कन्नड भाषेचा प्रभाव होता. यादव राजांनी तत्कालीन गरज ओळखून मराठी भाषेचा पुरस्कार केला. महानुभाव पंथाने मराठी भाषेला धर्मभाषेचा दर्जा दिला. स्थानिक लोकभाषेमध्ये असणारे भाषा विशेष यामध्ये शब्द, वाक्य, वाक्यप्रचार, म्हणी यांचे चित्र स्पष्टपणे आपल्या साहित्यातून मांडले. मराठी भाषेच्या विकासाच्या मार्गाने झालेले अस्सल दर्शन महानुभाव साहित्यातून समाजासमोर आलेले दिसते.

मुख्य शब्द (Keywords): महानुभाव पंथ, संप्रदाय, धर्मग्लानी, धवळे, साती ग्रंथ इत्यादी

प्रस्तावना:

मराठी वाङ्मयाला मोठी परंपरा आहे. मध्ययुगीन वाङ्मय निर्मितीचा कालखंड हा मराठी साहित्याचा आदिकाल म्हणून ओळखला जातो. कारण त्या काळापूर्वीचे वाङ्मय कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. सुरुवातीच्या काळात मौखिक परंपरेने चालत आलेले मराठी साहित्य सातव्या शतकात शिलालेख, ताम्रपट या माध्यमातून शब्दरूपाने समोर आले. अकराव्या शतकापासून वाक्यरूपाने प्रकट झाले. हे वाङ्मय त्या काळात निर्माण झालेल्या विविध पंथ, संप्रदाय, धर्मसंप्रदाय

यांच्याशी संबंधित होते. त्या काळात मराठी भाषा कशी होती? तिच्यात कोणते साहित्य निर्माण झाले? त्यावेळी समाज कसा होता? इत्यादी तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक स्थितीबाबत लिहिल्या गेलेल्या महानुभवनीय वाङ्मयाचा अभ्यास, मराठी भाषा आणि तिचा होत गेलेला विकास अभ्यासणे गरजेचे आहे.

बाराव्या शतकात महाराष्ट्रात देवगिरीच्या यादव राजांची कारकीर्द होती. यादव राजे कला, साहित्यप्रेमी, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, वेदांत यांची आवड असणारे होते. त्यामुळे या विषयावर संस्कृत भाषेत ग्रंथ निर्मिती

झाली. यादव घराणे सनातनी व धर्माचा अभिमान बाळगणारे होते. पण तत्कालीन धार्मिक जीवन बघितले तर कर्मकांड व्रतवैकल्ये, उच्चनीचता, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थायामुळे समाजात अज्ञान निर्माण झाले होते. अज्ञान झटकून टाकण्यासाठी व खरा धर्म म्हणजे काय? यांची समाजाला ओळख करून देण्यासाठी चक्रधर स्वामींनी महानुभाव पंथाची स्थापना केली. या पंथाने द्वैती तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी सर्वसामान्यांची भाषा म्हणजेच मराठी भाषेचा उपयोग केला. महानुभव पंथीय पंचकृष्ण मानतात. पंचकृष्णामध्ये १. श्रीकृष्ण चक्रवर्ती २. श्री दत्तत्रय प्रभू ३. श्री चांगदेव राऊळ ४. गोविंद प्रभू ५. श्री चक्रधर. यांची पुजा केली जाते. त्याकाळी संस्कृत भाषाच ज्ञान भाषा होती. सगळे तत्त्वज्ञान संस्कृतमध्ये सांगितले जायचे. पण संस्कृत भाषा सर्वांना येत नव्हती. जनसामान्यांच्या उद्धारसाठी लोकांच्या भाषेत ते सांगायला हवे. याचे भान संप्रदायाच्या प्रवर्तक आणि त्यातील सत्पुरुषांना होते. त्यामुळे महानुभाव पंथातील साहित्यकारांनी आपले साहित्य मराठी भाषेतून लिहिले. महानुभाव पंथाचे तत्त्वज्ञान व आचारधर्म अध्यात्मिक व सामाजिक बाबतीत पुरोगामी असल्याचे त्यांच्या साहित्यातून दिसून येते.

मराठी भाषेच्या संवर्धन व विकासाशी निगडित असणाऱ्या महानुभव पंथाची कामगिरी. तसेच महानुभाव साहित्यातून मराठी भाषेच्या समृद्धीमध्ये होत गेलेला विकास, त्याचबरोबर महानुभव साहित्याची भूमिका प्रस्तुत शोध प्रबंधातून अभ्यासायची आहे.

उद्दिष्टे:

१. मराठी भाषेच्या आद्य स्वरूपाचा शोध घेणे.
२. यादवकालीन लोकभाषा व बोलीभाषांचा अभ्यास करणे.

३. मराठी भाषेच्या संवर्धनामध्ये महानुभाव साहित्याची भूमिका आणि योगदान अभ्यासणे.
४. महानुभावीय साहित्याच्या शैली, व्याकरण, सुभाषितवजा वाक्यांचा अभ्यास करणे.
५. महानुभव पंथ आणि समकालीन पंथातील मराठी भाषेच्या विकासासाठीचे विचार अभ्यासणे.
६. स्त्री साहित्याचा उगम अभ्यासणे.

विषय प्रवेश:

महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक स्वामी चक्रधर होते. महाराष्ट्रात भागवत संप्रदायाच्या पूर्वी महानुभाव पंथांनी केलेली वाङ्मयीन कामगिरी ही अत्यंत मोलाची आहे. मराठी गद्याची सुरुवात महानुभव पंथांनीच केली आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रात महानुभाव पंथासह वारकरी संप्रदाय, नाथ, दत्त, समर्थ, आनंद, चैतन्य, सुफी, जैन, वीरशैव असे अनेक संप्रदाय व त्यांचे वाङ्मय आढळते. मराठीत आद्य ग्रंथरचनेचा मान महानुभावाकडे जातो. पहिली स्त्री कवयित्री महदंबा जिने 'धवळे' या काव्यप्रकाराची रचना केली.

महानुभाव, वारकरी, नाथ यांनी या संप्रदायांनी मध्ययुगीन काळात मराठी भाषेचा पुरस्कार केला. त्या काळात आजच्या इंग्रजी भाषेप्रमाणेच त्यावेळी संस्कृत भाषा ही ज्ञानभाषा होती. पण संस्कृत भाषा मुठभर माणसांपूर्तीच मर्यादित होती. तत्कालीन लोकभाषा ही संस्कृतच्या वर्चस्वाला धक्का देणारी होती. महानुभावी संप्रदायाच्या धर्मशिक्षण आणि महानुभाव पंथातील असलेल्या परंपरांचा शोध घेण्यासाठी महानुभाव साहित्याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

महानुभावांची वाङ्मयसंपदा:

महानुभाव पंथाने मराठी भाषेला धर्मभाषेचे स्थान दिले. परिणामी मराठी भाषा काव्य, चरित्र, टीका, सूत्र, छंद,

व्याकरण व कोश इत्यादी अनेक अंगाने विकसित झाली. भाष्यग्रंथ, दैनंदिनी, टीप ग्रंथ, स्थान ग्रंथ, अन्वय ग्रंथ, कथा ग्रंथ, आरत्या, स्रोत, पदे इत्यादी वाङ्मय प्रकार महानुभाव पंथातील साहित्यात लिहिले गेले.

महानुभावी वाङ्मय साहित्य हे गद्य आणि पद्य अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये आहे. त्या साहित्याचे उद्दिष्ट पंथीयनिष्ठा आणि समाजात धर्म तत्त्वज्ञान रूजवणे हे होते. वाङ्मय निर्मिती प्रामुख्याने देशी भाषेतच व्हावी असा आग्रह चक्रधर स्वामी आणि नागदेवचार्य यांनी धरलेला होता. त्याप्रमाणे इतर महानुभावांनी आपले साहित्य मराठी भाषेतूनच लिहिले. महानुभाव साहित्याने भाषिकदृष्ट्या आणि साहित्यदृष्ट्या मराठी साहित्यामध्ये मोलाची अशी भर घातली.

मराठी भाषेविषयक समकालीन संप्रदायांचे विचार:

केसोबास हे महानुभाव पंथातील एक निष्ठावंत शिष्य होत. केसोबासांनी चक्रधरांच्या लीळा आठवत असताना तल्लीन अवस्थेत लीळा त्यांनी संस्कृत भाषेत लिहिल्या. हा ग्रंथ म्हणजे 'रत्नमाला स्रोत' होय. त्यांचा हा पहिला ग्रंथ इ.स १३६७ मध्ये लिहिला गेला. त्यावर नागदेवचार्य हे केसोबासांचे गुरु त्यांनी केसोबासांना उपदेश केला की, "तुमचा अस्मात तस्मात मी नेते गा: मज श्रीचक्रधरे निरूपली मन्हाठी: तियेची पुसा: "(स्मृती:६६) म्हणजे 'अस्मात तस्मात' ही संस्कृत भाषेची रूपे मी जाणत नाही. श्री चक्रधरांनी मला मराठीत निरूपण केले आहे. त्याच भाषेत विचारा. डॉ. सतीश बडवे यांनी यासाठी वरील उदगाराची साक्ष दिली आहे.

वारकरी संप्रदायाने मराठी भाषेचा पुरस्कार केला. त्यामध्ये ज्ञानेश्वर अग्रस्थानी होते. त्यात त्यांनी ओवी, अभंग, गौळण इत्यादी लेखन केले. संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, "माझा मन्हाठी बोलू कवतिके परि अमृतातेही पैजा जिंके ।

ऐसी अक्षरे मिळविन ॥ (ज्ञानेश्वरी अ.६.१४) ज्ञानेश्वराने अमृताला ही प्रतिज्ञापूर्वक जिंकण्याचे सामर्थ्य मराठी भाषेत आहे असे प्रतिपादन केले आहे.

संत एकनाथ यांच्या काळात तत्कालीन समाजाने संस्कृत भाषेला 'देववाणी' म्हटले आहे. त्यावर संत एकनाथ कडाडून टीका करतात. "संस्कृत वाणी देवे केली । मग प्राकृत काय चोरापासोनि आली ?" असा प्रश्न ते समाजाला विचारतात. यावरून तत्कालीन संप्रदायांचे मराठी भाषेबद्दल असणारे प्रेम प्रकट होते.

सांकेतिक लिपीचा वापर:

महानुभाव साहित्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सांकेतिक लिपीचा वापर. या वापरामुळे अनेक वर्षे हे साहित्य सामान्यांपासून लांब राहिले, तरी पण लीपीच्या वापरामुळे ते परकीय आक्रमणापासून सुरक्षित राहिले. बाराव्या शतकात महानुभाव पंथातील साहित्य 'सकळ' आणि 'सुंदरी' लिपी मध्ये होते. त्यानंतर आधुनिक मराठीतून महानुभाव संप्रदायाचे साहित्य समाजासमोर आले.

मराठीतील आद्यग्रंथ : लीळाचरित्र:

मराठीतील आद्य चरित्र ग्रंथाचा मान लीळाचरित्रास जातो. त्यामुळे लीळाचरित्रास मराठी साहित्याची गंगोत्री मानले जाते. महिंद्रव्यास उर्फ म्हाइंभट यांनी हा चरित्रग्रंथ इ.स १२७८ साली संकलित केलेला आहे. त्यामुळे म्हाइंभट यांना पहिले चरित्रग्रंथकार म्हणूनही मान मिळाला आहे.

चक्रधरांच्या नंतर त्यांच्या आठवणी, स्मृती लीळांचे स्मरण करण्यासाठी एकत्र येऊन नागदेवचार्यांच्या मदतीने म्हाइंभट्टाने लीळा संकलित केल्या. चक्रधर स्वामी यांच्या संबंधीच्या एकूण १५०९ लीळा म्हाइंभट्टांनी

संकलित केल्या. एकांक ,पूर्वांग, उत्तरार्ध असे लीळाचरित्राचे तीन विभाग करण्यात आले. चक्रधरांच्या पुर्वायुष्यातील लीळा त्यांची शिष्या महदंबा हिच्या कडून मिळविल्या.

चक्रधर हे एकांतातुन लोकांतात कसे आले या विषयी लीळाचरित्रात कथेच्या माध्यमातून चित्रण केले आहे. लीळाचरित्राची भाषा यादवकालीन मराठी भाषा आहे. यादवकालीन महाराष्ट्रातील सामाजिक ,सांस्कृतिक ,धार्मिक आणि राजकीय अभ्यासाच्या दृष्टीने एक विश्वसनीय साधन म्हणून स्वतंत्र वाङ्मय कलाकृती म्हणून लीळाचरित्रेकडे पाहिले जाते. छोटी-छोटी अर्थपूर्ण वाक्ये, अलंकाररहित साधी भाषा ही तत्कालीन मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये आहेत. दीड ते दोन हजार वर्षांचा प्राचीनतेचा पुरावा लीळाचरित्र या ग्रंथाने सिद्ध केला आहे. म्हणूनच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यामध्ये लीळाचरित्राचा वाटा अनन्यसाधारण आहे. लीळाचरित्राचे भाषिक आणि सांस्कृतिक योगदान अमूल्य आहे.

मराठीतील आद्य कवयित्री : महदंबा

महदंबा ही मराठीतील आद्य कवयित्री होय. चक्रधरस्वामींची शिष्या. ती जिज्ञासू असल्याचा उल्लेख चक्रधरांनीही केला आहे . ते म्हणतात 'म्हातारी जिज्ञासकःम्हातारी चर्चकः म्हातारी ऐथ काही पुसतचि असे.' नागदेवाचार्य हे तिचे चुलत बंधू. 'धवळे' आणि 'मातृकी- रुक्मिणी- स्वयंवर' ही तिची वाङ्मय निर्मिती आहे. महदाईसेच्या नावावर धवळ्यांचा पूर्वार्ध व उत्तरार्ध आहे . पूर्वार्ध हा ज्ञानेश्वरीपूर्वी निर्माण झाला असावा व उत्तरार्ध शके १२३४ पूर्वी केव्हातरी तयार झाला असावा ,असा तर्क संशोधक करतात.धवळा हा शब्द धव+व (स्वार्थी) असा तयार झाला असून,याचा अर्थ लग्नात गावयाचे वराविषयीचे गीत असा होतो. 'धवल' हा प्राचीन लोकगीतांचा एक

वृत्तप्रकार असल्याचेही सांगितले जाते. कृष्ण-रुक्मिणी विवाहावरील मराठीतील हे पहिले कथाकाव्य होय. महादंबेकडे शीघ्र कवित्व होते .त्यामुळे श्रीगोविंदप्रभूंच्या आज्ञेबरोबर ती लगेच गायला लागली.

' मातृकी- रुक्मिणी- स्वयंवर' एकशे दहा ओव्यांचे हे महदंबेचे दुसरे काव्य. या काव्याचे विशेष म्हणजे प्रत्येक कडव्यात मातृका (अ ,आ, इ पासूनची अक्षरे) अशी रचना लयबद्ध रीतीने केलेली आहे. प्रा.वा.ना देशपांडे म्हणतात 'धवळे' चा प्रतिध्वनी म्हणजे 'मातृकी रुक्मिणी स्वयंवर' हे काव्य होय.

पूजावसर – दैनंदिनी:

बाईदेवबास यांनी इ.स १२७८ मध्ये हा ग्रंथ लिहिला. बाईदेवबास त्यांना चक्रधर व गोविंद प्रभू यांची जवळीता लाभली. प्रश्नावली, नामाचे दहा ठाय, मूर्तिज्ञान व चार पूजावसर अशी लहान गद्य प्रकरणे त्यांनी लिहिले आहेत. शेवटच्या ग्रंथात त्यांनी चक्रधरांची 'नित्यदिनी लीळा' म्हणजेच दिनचर्या वर्णन केले आहे. प्राप्तः काळ, मध्यान्हकाळ व सायंकाळ. याकाळी त्यांच्या पूजाविधीचे प्रसंग या प्रकरणात आलेले आहेत. चक्रधरांच्या बारीकसारीक हालचालींची नोंद यात आहे. स्वामीनिष्ठा, सूक्ष्म अवलोकन आणि सरळ , सुबोध ,चटकदार भाषाशैली हे पूजावसर या ग्रंथाचे विशेष आहेत.

मराठीतील व्याकरण ग्रंथः पंचवार्तिकः

महानुभाव पंथातील पंडित भीष्माचार्य वाईदेशकर यांनी तेरावे शतकाच्या दरम्यान पहिला मराठीतील व्याकरण ग्रंथ 'पंचवार्तिक' हा सूत्रबद्ध स्वरूपात लिहिला. यावरून महानुपंथातील साहित्य किती समृद्ध असल्याचे दिसून येते.

महानुभव पंथातील वाङ्मय साहित्यः

श्रीगोविंदप्रभु चरित्रः

म्हाइंभटांचा हा दुसरा चरित्र ग्रंथ. यामध्ये चक्रधरांचे परमगुरु श्रीगोविंदप्रभू यांचे जीवनचरित्र स्मृती रूपाने रंगविले आहे. या ग्रंथाला 'ऋद्धीपुर लीला' किंवा 'ऋद्धीपूर चरित्र' असे म्हटले जाते. या ग्रंथावर अभिप्राय देताना डॉ. कोलते म्हणतात "प्राचीन मराठी गद्याचाचा नमुना म्हणून तर भाषाभ्यासकांना हा ग्रंथ नव्हाळीचा वाटेल. तत्कालीन वऱ्हाडी भाषेचे स्वरूप समजण्यासाठी या ग्रंथासारखे दुसरे महत्त्वाचे साधन नाही." चरित्र नायक वऱ्हाड भागातील असल्यामुळे त्यांच्या व त्यांच्या भक्तजनांच्या तोंडचे मराठी शब्द व वाक्य या ग्रंथात प्रामुख्याने दिसून येतात. अनेक भौगोलिक स्थानांचाही उल्लेख यामध्ये आहे. श्रीगोविंदप्रभूंचे बसणे, बोलणे, देणे, घेणे इत्यादीची नोंद या ग्रंथात मिळते. 'आवो मेली जाव' ही श्रीगोविंदप्रभूंच्या तोंडची शिवीची नोंद या ग्रंथात आहे. स्थानिक बोलीभाषेतील शिव्या, शब्द, वाक्य ही बोलीभाषेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे तत्कालीन समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक चित्रण प्रस्तुत ग्रंथातून होते. त्याच बरोबर मराठी भाषेची समृद्धता पहावयास मिळते.

दृष्टांत पाठ :

चक्रधर स्वामींचे तत्त्वज्ञान केसोबास यांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने या ग्रंथात मांडले आहे. "हा ग्रंथ म्हणजे चक्रधरांच्या उद्धरणसिद्धांतावरील जणू एक उपनिषदक होय." असे डॉ. शं.गो.तुळपुळे यांनी म्हटले आहे. चक्रधरांनी आपले धर्मविषयक तत्त्वज्ञान देशी भाषेत सर्वसामान्यांना समजेल अशा दृष्टांतून सांगितले. त्यांनी हे दृष्टांत लोकजीवनातून निवडलेले होते. या ग्रंथात एकूण ११४ दृष्टांतांचे संपादन आहे. केशबासांनी दृष्टांतांचे तीन भाग पाडले आहेत. प्रथम श्रीचक्रधर यांचे सूत्र आणि त्या

सूत्रातील विचार किंवा तत्त्व पटवणारा दृष्टांत आणि शेवटी त्या दृष्टांतातून काढलेले निष्कर्ष म्हणजे दृष्टांतिक. दृष्टांतिक हे केसोबासांचे आहेत.

समर्पक दृष्टांत आणि मार्मिक शब्दयोजना हे मराठी भाषेचे संपन्न रूप दृष्टांत पाठाच्या माध्यमातून पहायला मिळते. दृष्टांताच्या माध्यमातून धर्मविषयक तत्त्वज्ञान देशी भाषेत सर्वसामान्यांना समजेल अशा मराठी भाषेत सांगितले आहे. त्यामध्ये अल्पाक्षरत्व हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. छोटी- छोटी वाक्ये व त्यातील अर्थ, तसेच म्हणी, वाक्यप्रचार, उखाणे, अलंकार सुभाषिते इत्यादी मराठी भाषेचे विशेष यामध्ये आढळतात. लहान आटोपशीर, सुटसुटीत वाक्य असल्याने सुलभता निर्माण झाली आहे. कुष्ठियाचा दृष्टांतातील वाक्य - "तैसे देवो माझा: मी देवाचा ऐसेया होउनि असिजो कां देमती:

सामासिक शब्द:- कानवाथर, आडीदरडी

वाक्यप्रचार:- पाखवा देणे - ऊब देणे. मुळी इळा घालणे - व्यत्यय आणणे.

बोली भाषेतील शब्द - कोथळा- धान्य ठेवण्याची कणगी.

पाइक - सेवक, निके- चांगले

सुभाषिते - देव माझा मी देवाचा, जीवाचे जीवन परमेश्वरू, साधनापसी साध्य उत्तम.

दृष्टांत पाठामध्ये कथनाला अभिनयाची जोड आहे. त्यामुळे मूळ दृष्टांत अधिकच रोचक व आकर्षक झाला आहे. 'दृष्टांत सूरीयेचा' मध्ये लोहार सुरी पारखुन बघतो. त्यासाठी "तो हाती घे: ऐसी पाहे: ऐसी पाहे". अशा वाक्यातून अभिनय दिसतो.

यावरून मराठी भाषा तिची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली, व्याकरण, शब्दांची रचना, संवादात्मक भाषा इत्यादीमुळे मराठी भाषा अधिकच उठावदार होत गेली आहे.

सूत्रपाठः

केसोबासांनी लीळाचरित्रात चक्रधरांच्या तोंडची जी सूत्रे आलेली आहेत ती क्रमवार व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने 'सूत्रपाठ' या ग्रंथाच्या रूपाने इ.स.१२८० साली मांडलेले आहेत. महानुभाव पंथाचे सर्व तत्त्वज्ञान या सूत्रपाठावरच आधारलेले आहे. अनेक ग्रंथांचे प्रेरणास्थान सूत्रपाठ हा ग्रंथ होय. छोट्या छोट्या वाक्यातून आलेले हे तत्त्वज्ञान अधिक प्रभावी झालेले आहे.

साती ग्रंथः

महानुभाव पंथात साती ग्रंथांना अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. श्रीकृष्णभक्ती हाच या साती ग्रंथाचा मुख्य विषय आहे. साती ग्रंथ हे ओवीबद्ध असून सर्व ग्रंथकार हे पंडित कवी म्हणून नावारूपाला आलेले कवी आहेत.

'रुक्मिणीस्वयंवर' हे मराठीतील पहिल्या दर्जाचे हे आख्यानकाव्य, नरेंद्र या कवीने लिहिले. तो रामदेवराय यादवांच्या दरबारात कवी होता. १८०० ओव्यांचा हा ग्रंथ इ.स.१२९२ मध्ये लिहिला गेला. रामदेवराय यादव यांनी प्रत्येक ओवीस एक सुवर्ण देऊ केले असता "ना राजे हो आमचेया कवीकुळा बोलू लागेल " असे नरेंद्रने उत्तर दिले. ग्रंथाच्या भाषेतील वर्णनशैली अलंकार युक्त आहे. हे आख्यानकाव्य म्हणजे मराठी शारदेच्या अंगावरील एक अनुपम लेणेच होय. अशी प्रचिती येते.

'शिशुपालवध' या काव्याचे कवी भास्करभट्ट बोरीकर हे महानुभाव पंथातील दुसरे आचार्य. पंथनिष्ठा, प्रतिभा, प्रज्ञा आणि रसाळ वाणी याचे ठळक वैशिष्ट्य त्यांचे व्यक्तिमत्त्वात होते. शिशुपालवध हा त्यांचा काव्यग्रंथ इ.स. १३१३ मध्ये लिहिला गेला. भक्ती आणि शृंगार यांचा मेळ कवीने या ग्रंथात मांडला आहे.

'उद्धवगीता' भास्करभट्ट बोरीकरांचा हा दुसरा ग्रंथ इ.स. १३१४ मध्ये लिहिला गेला. यामध्ये श्रीकृष्णाने उद्धवास केलेला उपदेश कवीने आपल्या शब्दात सांगितला आहे.

'वछाहरण' ची रचना दामोदर पंडित यांनी इ.स.१३१६ मध्ये केली. अधासुरवध व वत्सहरण या भागवतातील कथा प्रसंगावर मराठीत लिहिलेले पहिलेच काव्य होय. या काव्यात भक्तीरसाला अधिक महत्त्व दिले आहे.

'ज्ञानप्रबोध' पंडित विश्वनाथ बाळापुरकर यांचा हा ग्रंथ इ.स. १३३१ मध्ये लिहिला आहे.

'सह्याद्रीवर्णन' हा खळोव्यास यांचे काव्य सह्याद्री वर निवास करणाऱ्या श्रीदत्तात्रयाचे वर्णन या ग्रंथात आहे.

'ऋद्धीपूरवर्णन' नारोव्यास बहाळिये यांनी इ.स. १३६३ मध्ये हे काव्य लिहिले.

तत्कालीन समाजात संस्कृतचा प्रभाव होता. पंडित कवी संस्कृत समजणारे होते. तरीही त्यांनी मराठी भाषेचा अभिमान बाळगला. देशी भाषेत तत्त्वनिरूपण करण्याचे श्रेय महानुभावांना द्यायला हवे, श्रीचक्रधरस्वामी गुजरात कडील असून सुद्धा त्यांनी मराठी भाषा आत्मसात केली. तिच्यावर मनापासून प्रेम केले. आपल्या शिष्यांना मराठी भाषेत साहित्य निर्मिती करण्यासाठीचा आग्रह त्यांनी धरला. साधी भोळी माणसे, स्त्रिया, म्हाताकोतारी आपल्या उपदेशापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांनी स्थानिक मराठी भाषेतच आपल्या पंथाचे तत्त्वज्ञान सांगितले. मराठी भाषा खऱ्या अर्थाने समृद्ध करण्याचा मान महानुभाव पंथालाच जातो.

निष्कर्षः

१. महानुभाव पंथांनी मराठी भाषेत साहित्य निर्मिती केलेली आहे.
२. महानुभाव पंथाने लोकाभिमुख समाजाभिमुख वाङ्मय निर्मिती केलेली आहे.

३. सर्वसामान्य लोकांना पंथाचे आचार विचार तत्त्वज्ञान सोप्या मराठी भाषेत समजण्यास मदत झाली.
४. मराठी भाषेच्या समृद्ध होण्यामागे महानुभाव पंथाचे योगदान आहे.
५. देशी भाषांचा पुरस्कार आणि बोलीभाषांचे संवर्धन महानुभाव पंथांकडून झालेले आहे.
६. महानुभाव पंथाचे अभिजात भाषेच्या दर्जामधील योगदान फार मोठे आहे.

संदर्भसूची:

१. मराठी वाङ्मयाचा विवेचक इतिहास :प्राचीन काळ, प्र.न. जोशी, स्नेहवर्धन प्रकाशन, आवृत्ती २००८

२. प्राचीन मराठी वाङ्मयाचे स्वरूप: ह .श्री. शेणोलीकर, डायमंड पब्लिकेशन पुणे, आवृत्ती २०११
३. धर्मसंपदाय आणि मध्ययुगीन मराठी वाङ्मय: रत्नाकर बाबुराव मंचकर, प्रतिमा प्रकाशन, आवृत्ती २०००
४. लीळाचरित्र -दर्शन- संपादक - प्रा.डॉ. शिवशंकर उपासे, प्रा.डाॅ. जयसिंग कळके, आवृत्ती २००५
५. श्रीगोविंदप्रभुचरित्र: डॉ. वि. भि. कोलते स्नेहवर्धन पब्लिकेशन पुणे, आवृत्ती २०००
६. वाङ्मय प्रवाहाचे अध्ययन- मध्ययुगीन: बी.ए. भाग III